

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.15489632

Научная статья

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ АНАЛИЗЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES IN BIG DATA ANALYSIS

ТЫРЫШКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.

TYRYSHKIN SERGEY YURIEVICH,

PhD in Engineering, Associate Professor,

Altai State Technical University named after I.I. Polzunov.

В статье раскрыты особенности постиндустриального общества и ключевые факторы успеха для бизнес-среды. Изучено влияние глубокого обучения на анализ Big Data в реальном времени. Рассмотрен обобщенный алгоритм повышения точности кластеризации с помощью сиамских нейронных сетей и спектральной кластеризации. Приведена подробная характеристика архитектур и методологий глубокого обучения, направленных на аналитику Big Data. Сделан вывод, что архитектуры и методы глубокого обучения на основе использования нейронных сетей обеспечивают мощный набор инструментов для аналитики Big Data, позволяя оперировать результатами в реальном времени.

The article reveals the features of the post-industrial society and key success factors for the business environment. The impact of deep learning on real-time Big Data analysis has been studied. A generalized algorithm for improving clustering accuracy using Siamese neural networks and spectral clustering is considered. A detailed description of deep learning architectures and methodologies aimed at Big Data analytics is provided. It is concluded that deep learning architectures and methods based on the use of neural networks provide a powerful set of tools for Big Data analytics, allowing to operate the results in real time.

Ключевые слова: *нейронные сети, глубокое обучение, большие данные, обработка в реальном времени, искусственный интеллект.*

Key words: *Big Data, neural networks, deep learning, real-time processing, artificial intelligence.*

Современное состояние развития информационного общества формирует необходимость постоянного и быстрого анализа Big Data, что, в свою очередь, приводит к росту потребности в их обработке в реальном времени [1; 9]. По мере увеличения объемов информации, все больше компаний и организаций сталкиваются с растущими сложностями управления и анализа Big Data с высокой точностью и скоростью, что требует привлечения мощного аппаратного обеспечения и соответствующих техник обработки, место среди которых занимают нейронные сети и техники глубокого обучения [2; 10].

Современные информационные технологии обработки данных получают на входе, как правило, много разнотипных данных и их большие объемы [3]. Кроме того, информационные технологии (ИТ) построены с использованием методов, направленных на обработку таких Big Data, а также при их имплементации используются сложные алгоритмы. В частно-

сти, например, для глубокого обучения с использованием искусственных нейронных сетей требуются достаточно качественные данные, ибо как правило, нейронным сетям требуется больше данных для создания более мощных абстракций.

Хотя в сценариях с Big Data содержится много данных, они не всегда верны или не обладают достаточно высоким качеством для обучения. Небольшие вариации или непредвиденные особенности исходных данных, особенно неполнота данных могут полностью разбалансировать настройки в моделях нейронных сетей.

Учитывая такие проблемы с начальными данными больших объемов, которые используются в ИТ, построенные на основе современных методов, в том числе и интеллектуальных и эволюционных, необходима начальная оценка качества Big Data [4].

Современная аналитика больших данных (Big Data Analytics) представляет собой комплексную междисциплинарную методологию, интегрирующую различные технологические и аналитические подходы. Ее функциональная архитектура формируется за счет синергетического взаимодействия нескольких ключевых компонентов: технологии визуализации, статистический анализ, искусственный интеллект, технологии баз данных, технологии распознавания образов, объединив которые и классифицировав можно получить перечень методов аналитики Big Data [5].

В практике Data Mining принято выделять:

- традиционные аналитические методы (деревья решений, ассоциативные правила);
- биоинспирированные алгоритмы (нейронные сети, генетические, роевые);
- нечеткие и вероятностные методы (нечеткая логика, байесовские сети).

Технология MapReduce представляет собой ключевую модель распределённой обработки данных в рамках парадигмы параллельных вычислений. Её архитектура основана на:

- декомпозиции вычислительной задачи на множество однотипных подзадач (этап Map);
- распределённом выполнении этих подзадач на узлах кластерной системы;
- агрегации промежуточных результатов в конечное решение (этап Reduce).

Такая модель особенно эффективна для обработки больших объёмов данных в распределённых средах [1], что делает её фундаментальным компонентом экосистемы Big Data.

Text Mining как технология анализа текстовых данных реализует многоуровневый процесс обработки информации. На структурном уровне применяются статистические методы (частотный анализ, TF-IDF). На семантическом уровне задействуются лингвистические подходы (морфологический анализ, извлечение сущностей). На когнитивном уровне используются методы ИИ (машинное обучение, тематическое моделирование).

Такой комплексный подход позволяет решать ключевые задачи:

- автоматическую категоризацию неструктурированных текстов;
- семантический поиск и навигацию по документальным массивам;
- генерацию новых знаний через выявление скрытых закономерностей [4].

В контексте обработки больших данных особую актуальность приобретает задача кластеризации – автоматического группирования схожих объектов по заданным признакам. С развитием Big Data традиционные методы кластеризации (такие как k-means или иерархическая кластеризация) сталкиваются с принципиальными ограничениями, обусловленными возросшей размерностью данных (проклятие размерности), неоднородностью форматов (структурированные/неструктурированные данные), высокой скоростью генерации (поточные данные) и смысловой сложностью (неочевидность критериев схожести). Эти факторы требуют разработки новых подходов к кластерному анализу в условиях больших данных.

Спектральная кластеризация, основанная на использовании собственных векторов графов подобия, позволяет выявить сложные структуры в данных, но она также имеет ограни-

чения при работе с Big Data. С другой стороны, сиамские нейронные сети, эффективно используемые для определения сходства между объектами, могут быть применены для улучшения процесса кластеризации.

Рассмотрим обобщенный алгоритм для повышения пути точности кластеризации с помощью сиамских нейронных сетей и спектральной кластеризации [6]:

1. Предварительная обработка Big Data:
 - выполнить нормализацию и стандартизацию Big Data;
 - применить способы понижения размерности, если нужно.
2. Применение сиамской нейронной сети для определения сходства между объектами:
 - обучить сиамскую нейронную сеть на основе пар похожих и непохожих объектов из датасета для получения пространства признаков, отражающих сходство между объектами;
 - использовать полученные векторы признаков для создания матрицы подобия.
3. Выполнение спектральной кластеризации:
 - построить граф подобия на основе матрицы, полученной из сиамской нейронной сети;
 - применить спектральную кластеризацию к графу, используя собственные векторы для распределения объектов на кластеры.
4. Оптимизация и настройка:
 - подстроить параметры сиамской нейронной сети и алгоритмы спектральной кластеризации для достижения оптимальной точности;
 - использовать кроссвалидацию для проверки устойчивости модели.
5. Оценка результатов: оценить качество кластеризации с помощью внешних (external), внутренних (internal) или относительных (relative) метрик.

Этот подход позволяет эффективно объединить преимущества сиамских нейронных сетей в определении сложных отношений между объектами с возможностями спектральной кластеризации для распознавания тонких групповых структур. Это особенно важно при работе с Big Data, где традиционные методы могут не выявлять сложных взаимосвязей или требуют недопустимо высоких вычислительных ресурсов.

Нейронная сеть – это тип искусственного интеллекта, пытающегося имитировать работу человеческого мозга [7]. Наиболее эффективным подвидом является метод глубокого обучения, являющегося частью более широкого семейства методов машинного обучения, способного эффективно анализировать данные в большом масштабе [8].

В таблице 1 приведена подробная характеристика архитектур и методологий глубокого обучения, направленных на аналитику Big Data [5].

Таблица 1. Архитектуры и техники глубокого обучения для аналитики Big Data [6]

№	Архитектура / Техника	Описание	Применение	Преимущества	Вызовы
1	Конволюционные нейронные сети (CNN)	Специально разработанные для обработки решеточных структур, таких как изображение, используя конволюционные слои для иерархического обучения пространственных признаков.	Распознавание изображений, медицинская визуализация, обнаружение объектов.	Исключительная производительность в задачах обработки изображений, автоматическое выделение признаков, минимизирует потребность в ручном выделении признаков.	Требует значительных меченых наборов данных, высокая вычислительная стоимость.

2	Рекуррентные нейронные сети (RNN)	Приспособлены для последовательных данных сохраняя информацию с предыдущих входных данных.	Анализ временных рядов, обработка естественных языков, распознавание языков.	Способны захватывать долгосрочные зависимости, пригодны для динамических контекстов.	Исчезновение градиентов, потребность в более сложных архитектурах (LSTM, GRU).
3	Генеративные соревновательные сети (GAN)	Созданы для генерации новых образцов данных путем соревнования между генератором и дискриминатором.	Генерация изображений, обнаружение аномалий.	Возможность создания реалистичных синтетических данных, генерирование новых образцов.	Усложненность обучения, возможность неточных результатов.
4	Автоэнкодеры и вариационные автоэнкодеры (VAE)	Модели неконтролируемого обучения для сжатия и генерации данных.	Уменьшение шума, уменьшение размерности, генерация новых образцов.	Вытягивание латентных представлений генерация новых данных через вероятные модели.	Нуждаются в балансе между точностью реконструкции и общей генерализацией.

В целом архитектуры и методы глубокого обучения на основе использования нейронных сетей обеспечивают мощный набор инструментов для аналитики Big Data, позволяя оперировать результатами в реальном времени. Исследования в этой области продолжают развиваться, однако сопутствующие вызовы требуют дальнейших усилий по оптимизации моделей и уменьшению потребности в ресурсах, чтобы сделать эти технологии доступными для более широкой аудитории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Макшанов А.В., Журавлев А.Е., Тындыкарь Л.Н. Большие данные. Big Data. 2-е изд., стер. СПб.: Лань, 2022. 188 с.
2. Колмакова Е.М., Колмакова И.Д. Digital-технологии как драйвер роста // Государственное управление в новых реалиях: современные вызовы и возможности: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Челябинск, 2022. С. 113-117.
3. Вайгенд А. Big Data. Вся технология в одной книге. М.: Бомбора, 2018. 384 с.
4. Микрюков А.А. Гранатов М.Г. Абдрахманова З.А. Методы анализа больших данных в экономике // Общество, экономика, управление. 2023. № 8(4). С. 70-74.
5. Ын Анналин, Су Кеннет. Теоретический минимум по Big Data. Всё что нужно знать о больших данных. СПб.: Питер, 2019. 208 с. ISBN: 978-5-4461-1040-7.
6. Нобатов А.М., Бабаназаров Н.Ш. Роль технологий больших данных в экономике // Вестник науки. 2023. № 2 (59). С. 42-45.
7. Нобатов А.М., Мямиев А.Х. Большие данные в экономике их значение // Вестник науки. 2023. № 2 (59). С. 46-50.
8. Денисова О.Ю., Мухутдинов Э.А. Большие данные – это не только размер данных // Вестник технологического университета. 2015. Т. 18, № 4. С. 226-234.
9. Неренц Д.В. Специфика работы с «большими данными» в современных СМИ // Филология: научные исследования. 2021. № 4. С. 194-198.

10. Kolmakova E., Degtyareva N.A., Kolmakova I. Effective anagement predictions on yhe basis of the regression model // Insights and potential sourcesof new entrepreneurial growth. Proceedings of the inernational roundtable on entrepreneurship. 2016. pp. 146-156.

Поступила в редакцию: 04.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Тырышкин С.Ю., 2025.